

ANÁLISE EPIGENÉTICA PERANTE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Rebecca Sátiro Correia, Raianny Arielly Nascimento da Silva, Leandro Maia Leão, Vívian Marcella dos Santos Silva.

Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas.

1. Introdução

1.1. Contexto

A epigenética estuda como nossos hábitos podem alterar a atividade dos genes sem mudar o DNA em si, como a metilação do DNA, que pode silenciar genes e influenciar na saúde mental, entender esse mecanismo pode ajudar a desenvolver novas estratégias na prevenção do suicídio, ao abordar fatores como o estresse e a depressão (Cheung *et al*, 2020. Rosales *et al*, 2021. Liu & Zhu, 2021).

Figura 1: Como funciona a metilação do DNA e os mecanismos da epigenética.
 Fonte: Spinelli *et al* (2020).

1.2. Objetivo

Analisar a relação entre epigenética e o desenvolvimento de doenças físicas em indivíduos com transtornos mentais e histórico de tentativas de suicídio.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

Revisão integrativa com análise descritiva nas bases de dados:

Nature,
 National Library of Medicine,
 BMC,
 EBioMedicine,
 ScienDirect

Descritores:

"Epigenetics";
 "Suicide";
 "DNA methylation"

Artigos publicados entre 2020 e 2024,

Seleção de 12 artigos que respondiam à questão do estudo.

2.2. Amostras

2.2.1. Critério de inclusão

- Estudos realizados entre os anos 2020 e 2024
- Artigos publicados no banco de dados PUBMED
- Estudos que correlacionem a epigenética e o suicídio
- Pesquisa explicativa e objetiva

2.2.2. Critérios de exclusão

- Pesquisas inconclusivas
- Artigos duplicados
- Artigos que não estejam em português ou inglês

3. Resultados

3.1. Tentativas de suicídio X estimadores de idade epigenética

- Cálculos de idade biológica mediante a metilação do DNA na avaliação da aceleração da idade biológica (*EpiAge*); a fim de analisar a desregulação fisiológica e o risco de mortalidade em pacientes com histórico de tentativas de suicídio, sendo um conceito mais relacionado ao estado geral de saúde e à senescência celular (Jokinen *et al*, 2022. Cheung *et al*, 2020).
- A influência dos fatores epigenéticos no suicídio pode ser maior conforme os pacientes envelhecem em comparação aos impactos dos fatores genéticos e familiares (Jokinen *et al*, 2022. Policicchio *et al*, 2020).
- O uso de estimadores de idade epigenética e do *EpigAge*; demonstram que fatores moleculares e celulares associados ao envelhecimento também podem contribuir para a neuropatologia do suicídio e transtornos de humor (Jokinen *et al*, 2022).

3.2. Histórico de tentativa de suicídio X Doenças físicas

- Presença do histórico de tentativa de suicídio pode ser considerado um fator de risco para contrair prematuramente doenças físicas, condições médicas previstas pelo *DNAmGrimAge*, como o tempo para doença cardíaca coronária, para câncer e outras condições médicas relacionadas à idade (Jokinen *et al*, 2022. Policicchio *et al*, 2020. Okazaki *et al*, 2020).

Figura 2: Regiões diferencialmente metiladas e o suicídio no córtex e cerebelo humanos. Fonte: Policicchio *et al* (2020)

Legenda: Gráfico de Manhattan - Padrão de metilação de DNA em todo o genoma específico do sítio em a o córtex pré-frontal humano (PFC) e b o cerebelo humano (CER). Um sítio CpG foi identificado como diferencialmente metilado entre casos de suicídio e controles saudáveis, em significância em todo o experimento ($P=1E-07$) no PFC. Seis sítios CpG foram identificados como diferencialmente metilados entre casos de suicídio e controles saudáveis em significância em todo o experimento ($P=1E-07$) no CER.

4. Conclusão

- Os marcadores epigenéticos de envelhecimento não estão relacionados à tentativa de suicídio e não estabelecem uma relação entre a metilação do DNA e o risco de mesmo.
- A tentativa de suicídio está associada a maus hábitos de vida como: tabagismo, etilismo, uso de substâncias, padrões alimentares desfavoráveis e sedentarismo, bem como fatores genéticos agravantes.
- Os impactos da epigenética são mais relacionados com a pós tentativa de suicídios do que na prevenção.

Contato

- Rebecca Sátiro Correia
- Rebccacorreira50@gmail.com
- +82 999861478
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7637225681448010>

EUBEHCA